

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФЕЙКОВЫМ НОВОСТЯМ: ВЗГЛЯДЫ ЗАРУБЕЖНЫХ И МЕСТНЫХ УЧЕНЫХ

Махмудов Муроджон Алишер угли

Студент факультета международной журналистики УзГУМЯ

Mahmudovmurod107@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395978>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi feyk yangiliklar tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari, xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan berilgan tasniflari hamda ularning jamiyatdagi ijtimoiy-axloqiy oqibatlari tahlil qilinadi. Bugungi globalashuv jarayonida feyk axborotlarning tarqalishi axborot xavfsizligiga jiddiy tahdid tug'dirayotgani, ularni aniqlash, faktcheking tizimini rivojlantirish va tanqidiy fikrlashni shakllantirish zaruriyati yoritilgan. Shuningdek, feyk axborotlarning turlari, ularning maqsad va yaratilish omillari bo'yicha tasniflari ko'rib chiqilgan hamda ularning ijtimoiy ongga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Feyk informatsiyalar, ijtimoiy tamoq, yolg'on axborot, virussimon xabarlar.

Аннотация. В диссертации анализируются научно-теоретические основы понятия "фейковые новости", их классификации зарубежными и отечественными учёными, а также социально-этические последствия для общества. Распространение фейковой информации в условиях современной глобализации представляет серьёзную угрозу информационной безопасности, подчеркивается необходимость её выявления, разработки системы фактчекинга и формирования критического мышления. Также рассматриваются виды фейковой информации, их классификации по целям и факторам создания, анализируется их влияние на общественное сознание.

Ключевые слова: фейковая информация, социальные сети, ложная информация, вирусные сообщения.

Abstract. This dissertation analyzes the scientific and theoretical foundations of the concept of "fake news" its classification by foreign and domestic scholars, and its socio-ethical implications for society. The dissemination of fake information in the context of modern globalization poses a serious threat to information security. The need for its identification, the development of fact-checking systems, and the development of critical thinking are emphasized. The dissertation also examines the types of fake information, their classification by purpose and factors of creation, and its impact on public consciousness.

Keywords: fake information, social media, false information, viral messages.

ВВЕДЕНИЕ

В наши дни фейковые или ложные новости, к сожалению, уже стали частью современной жизни. Их признание обществом и широкое распространение можно назвать одной из самых больших глобальных проблем современности. В этом контексте слова уважаемого Первого Президента И.А. Каримова в его труде "Высокая духовность — непобедимая сила": "– Сегодня процессы в современном информационном пространстве настолько интенсивны и стремительны, что уже нельзя безразлично говорить: да, это событие произошло где-то далеко, оно нас не касается. Народ или нация, впавшие в подобное состояние, могут отстать от развития на сотни лет" [1], — сказаны не случайно.

Исходя из этой точки зрения, в данном тезисе рассматривается понятие фейковой информации, пути её предотвращения, а также приводятся предложения и рекомендации по обеспечению информационной безопасности. Прежде всего, в работе подробно анализируются научные взгляды отечественных и зарубежных учёных относительно понятий “фейковая информация” и “ложные сведения”.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

Слово “фейк” является аналогом английского слова *fake* и в современной лингвистике употребляется, как правило, в двух значениях: “trick” — хитрость, обман, подделка, ложь, а также иногда в значении “swindle” — шутка, проказа, легкомыслие.

При обращении к различным источникам мы установили, что у слова “фейк” существует более двадцати терминологических определений. Среди них — ложный, выдуманный, фальшивый, фиктивный, не настоящий, обманчивый, предвзятый, искусственный, постановочный, хитрый и т.п. В эпоху цифровых технологий фейковые новости через онлайн-платформы превратились в серьёзную проблему, связанную с распространением неправильной или ложной информации. Выявление фейков требует критического мышления, скептицизма и проверки фактов для подтверждения подлинности источников и сведений. Осведомлённость о фейковой информации чрезвычайно важна для принятия осознанных решений и избегания обмана.

Когда же фейковые новости начали активно проникать в нашу жизнь? В современную информационную эпоху невозможно ограничить поток информации, и именно поэтому множество сведений распространяется без факт-чекинга. В результате количество фейков неуклонно растёт.

В Узбекистане вопросы фейковой информации и информационной безопасности исследуются такими учёными и специалистами, как Б. Алимов, Н. Косимова, Г. Шукурова, А. Тешабаев, а также зарубежными экспертами — М. Сивер, Г. Биркл, П. Ду Туа, О. Дитенко и другими. Однако исследований в этой области всё ещё недостаточно, поскольку данная тема в современном информационном обществе приобретает всё новые формы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Интернет не только предоставляет огромные возможности для получения самой свежей информации, но и даёт аудитории возможность самостоятельно создавать и распространять контент. Однако в новой информационной экосистеме рост количества ложных новостей превращается в серьёзную угрозу, поднимая вопрос о профессионализме журналистов и необходимости совершенствования навыков проверки фактов.

Анализ фейковой информации показывает, что её можно классифицировать по следующим признакам:

I. По степени достоверности или проверенности информации:

1. Полностью ложная новость. Пример: сообщение о том, что правительство Испании якобы приняло решение выплачивать по 5000 евро иммигрантам, женившимся на местных девушках.
2. Частично ложная новость, содержащая элементы правды.
3. Новость, основанная на реальном событии, но искажённо представленная.

II. По месту и времени происшествия:

1. Новость, похожая на достоверную, но содержащая ложные сведения о месте события.
2. Новость, в которой реальное событие приписывается другому месту.

III. По составу упомянутых лиц:

1. Новость, в которой участие известной личности приписывается поддельному аккаунту.
2. Новость, где второстепенное лицо представлено как главный участник события.

IV. По цели создания и распространения:

1. Развлекательные новости, созданные для развлечения аудитории.
2. Политически мотивированные фейки, направленные на достижение политических целей.
3. Новости, создаваемые с целью дискриминации людей по признакам происхождения, расы, религии, национальности, пола, социального положения или имущественного состояния.
4. Новости, распространяемые ради увеличения числа подписчиков в интернете и социальных сетях.
5. Фейки, создаваемые с целью мошенничества и присвоения денежных средств или имущества пользователей.
6. Новости, предназначенные для нанесения вреда данным пользователя, либо для манипулирования рынком или получения незаконной прибыли.

V. По степени доверия аудитории:

1. Фейки, представленные как достоверные новости.
2. Новости, побуждающие аудиторию самостоятельно проверять их подлинность. Некоторые фейковые новости выглядят настолько правдоподобно, что у аудитории пропадает желание проверять их достоверность. Классификация фейковых новостей имеет определённое научное значение.

В настоящее время в нашей стране приняты нормативные документы, направленные на обеспечение информационной безопасности. В частности, постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 707 от 5 сентября 2018 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию обеспечения информационной безопасности в сети Интернет” является ярким примером этого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что цель создания и распространения фейковых новостей заключается в формировании общественного мнения. Для предотвращения распространения фейков и укрепления информационной безопасности можно предложить следующие меры:

1. Основная часть фейков сегодня распространяется через интернет, где зачастую невозможно установить источник. Когда материал становится «вирусным», автор обычно удаляет его со своей страницы, чтобы скрыть следы. В 2016 году корпорация Google объявила о запуске функции *fact-checking* — системы проверки достоверности информации в процессе поиска. Факт-чекинг — это метод проверки ложной информации. Предлагается расширить возможности данной функции и проверять через неё каждую публикуемую новость.

2. Необходимо проверять содержание материала на соответствие действительности и выяснять, не было ли оно намеренно искажено.
3. Следует обращать внимание на источники, контакты сайта, его владельца и подлинного автора материала, анализировать содержание информации, источники, фото и видеоматериалы.
4. Проверять достоверность информации минимум из трёх источников, критически воспринимать медиаконтент, уметь его анализировать и формировать навыки полноценного существования в этой стремительной информационной реальности.

В настоящее время законодательство Республики Узбекистан предусматривает административную и уголовную ответственность за клевету и нанесение ущерба чести, достоинству и репутации человека. В связи с этим представляется целесообразным усовершенствовать законодательство в части ответственности за умышленное создание и распространение ложной информации и фейков.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Толковый словарь узбекского языка. — Ташкент: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2008. — Т. 4. — С. 338.
2. Электронный ресурс: https://izoh.uz/?hl=ru_RU&ysclid=lwmnjb2hu796003254
3. “Состоялось очередное обсуждение экспертов на тему «фейковые новости и их влияние на общество» <https://fledu.uz/uz/feyk-xabar-va-uning-jamiyatga-tasiri-mavzusida-ekspertlar-davra-suhbati-otkazildi>
4. Юнусалиева Ш. — Ташкент, 2022. Сотрудник Республиканского центра духовности и просвещения. Статья: «История фейков: причины появления в СМИ».
5. Н.Ф. Муротова, Н.К. Тошпулатова, Г.Б. Алимова. *Fake news: медиа и дезинформация*. — Ташкент: “Инновационное развитие”, 2020.
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 707 от 5 сентября 2018 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию обеспечения информационной безопасности в сети Интернет”.